

Julia Dziwoki

prof., dr hab.

Beata Urbanowicz

prof., dr hab.

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

UKRAINA I UKRAIŃCY W ZBIORACH BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AKADEMII JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

Biblioteka Główna Akademii im. Jana Długosza faktycznie rozpoczęła swoją działalność już w 1957, jako biblioteka Studium Nauczycielskiego w Częstochowie [1]. Od zarania swoich dziejów pełni funkcję biblioteki naukowej, gdyż zawsze służyła głównie naukowemu środowisku Częstochowy. W 1971 roku na bazie Studium Nauczycielskiego

utworzono – zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów – Wyższą Szkołę Nauczycielską [2], a w ramach jej struktury organizacyjnej została powołana pozawydziałowa jednostka organizacyjna, czyli Biblioteka Główna. Natomiast w 1974 roku po przekształceniu Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Częstochowie [3] powołano równocześnie Bibliotekę Główną WSP. Kolejna reorganizacja nastąpiła w dniu 1 października 2004 roku, kiedy to ustawą z dnia 1 lipca 2004 roku powołano Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie, a wraz z nią Bibliotekę Główną AJD [4].

Biblioteka działa realizując wyznaczone zadania w jednolitym systemie biblioteczno – informacyjnym takie jak:

”gromadzenie i celowe uzupełnianie zbiorów,
wieloaspektowe ich opracowywanie i wykazywanie w ogólnodostępnych katalogach,
odpowiednie przechowywanie i konserwowanie zbiorów,
udostępnianie zbiorów” [5].

Swoją strukturę wewnętrzną Biblioteka rozbudowała w 1997 roku i powołano wówczas następujące biblioteki wydziałowe i instytutowe:

Biblioteka Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego

Biblioteka Instytutu Filologii Obcych

Biblioteka Wydziału Sztuki

Biblioteka Wydziału Nauk Społecznych

Biblioteka Studium Nauki Języków Obcych [6].

Biblioteka AJD udostępnia swoje zbiory poprzez wypożyczenia miejscowe oraz pozamiejscowe tzw. międzybiblioteczne, a z księgozbioru podręcznego można korzystać w czytelnich (Główniej i w specjalistycznych Politologicznej oraz Czasopism) [7]. Księgozbiór liczy około 300 tys. woluminów i jest gromadzony zgodnie z profilem badawczym Uczelni z następujących dziedzin: „filologia polska, angielska, germańska, chińska, pedagogika ogólna, społeczna, specjalna, opiekuńcza, przedszkolna, szkolna, pracy, edukacja techniczna, historia, dydaktyka historii, politologia, bezpieczeństwo narodowe, prawo, ekonomia, administracja, organizacja i zarządzanie, filozofia, socjologia, psychologia, sztuka, muzyka, religioznawstwo, archiwistyka, bibliotekoznawstwo i informacja naukowa; matematyka, fizyka, informatyka, chemia, biologia, ekologia, ochrona środowiska, kultura fizyczna [8].

Czytelnicy Biblioteki to przede wszystkim studenci, doktoranci i pracownicy Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, pracownicy Politechniki Częstochowskiej, emeryci AJD oraz studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W 2015 roku **zapisanych było w Bibliotece 4.070 z 5.477 studentów AJD**, co stanowi 74,31% wszystkich studiujących. Wypożyczalnię odwiedziło 12.118 osób. W ramach Wypożyczalni Międzybibliotecznej sprowadzono z innych bibliotek **126 pozycji** oraz zrealizowano

zamówienia z innych ośrodków, wysyłając **81** pozycji. W 2015 roku poza Bibliotekę **wypożyczono 30.680 woluminów**. Czytelnie w Bibliotece Głównej **odwiedziło ogółem 5.891 osób**. Na miejscu wszystkim zainteresowanym **udostępniono 53.166 pozycji**. Biblioteka Główna w roku 2015 prenumerowała **325** tytułów czasopism, w tym: **13** tytułów zagranicznych. W roku 2015 r. w księgozbiorze Biblioteki AJD odnotowano **32.830 wol. czasopism** [9].

Podkreślić należy, iż komputerowe opracowanie księgozbioru rozpoczęło się od 1993 roku w systemie UNIKAT, natomiast w 1997 roku wprowadzono system TINLIB, który składa się z następujących modułów: gromadzenie wydawnictw zwartych, gromadzenie i opracowanie wydawnictw ciągłych, wyszukiwanie (OPAC), udostępnianie i wymiana danych oraz bibliografia publikacji pracowników. Modernizacja systemu nastąpiła w 2003 roku i zainstalowano wówczas interfejs WWW. w trybie on-line, który pozwolił na korzystanie z księgozbioru przez Internet:

<http://www.bg.ajd.czest.pl/perl/W3O> [10].

Warto także zauważyć, iż Biblioteka Główna AJD aktywnie uczestniczy w opracowaniu i tworzeniu zasobów Śląskiej Biblioteki Cyfrowej, której celem jest upowszechnianie przez Internet „kulturowego dziedzictwa naszego regionu, wspieranie działalności dydaktycznej i edukacyjnej oraz publikowanie piśmiennictwa naukowego” [11]. Śląska Biblioteka Cyfrowa jest częścią krajowego systemu bibliotek cyfrowych, które tworzą konsorcjum liczące 216 uczestników. Zbiory Biblioteki Głównej AJD umieszczone w zasobach Śląskiej Biblioteki Cyfrowej cieszą się dużym zainteresowaniem czytelników. Według danych statystycznych z 2015 roku zasoby AJD wyświetlono **48 013** razy, co daje 16 miejsce w rankingu uczestników partycypujących w konsorcjum. Do końca 2015 roku opublikowano w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej aż **3113** obiektów, co daje 25 miejsce wśród 216 uczestników. Można więc stwierdzić, iż Biblioteka Cyfrowa AJD cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem i popularnością [12].

Internetowy system wyszukiwawczy Biblioteki Głównej AJD pozwala na korzystanie z katalogu księgozbioru z każdego zakątka świata. Katalog można przeszukiwać w sposób prosty: po tytule dokumentu, czasopisma lub artykułu, autorze lub redaktorze oraz słowie kluczowym. Już ta metoda pozwala na odnalezienie interesującej nas tematyki ukraińskiej. Np. po wpisaniu frazy „Ukraina” w polu słowa kluczowego ukazuje się rezultat 132 rekordów, a pełna nazwa w tytule książki daje 31 rekordów. W wyniku wpisania frazy „Ukraina” w tytule dokumentu otrzymujemy rezultat zawierający 79 rekordów. Natomiast ta sama fraza wpisana w miejsce słowa kluczowego pozwala odnaleźć, aż 624 książki o tematyce ukraińskiej. Po analizie wyników poszukiwań można zauważyć, iż ta ostatnia forma poszukiwań pozwala stwierdzić, iż w księgozbiorze znajduje się właśnie tyle pozycji zwartych dotyczących Ukrainy [13].

Jak wynika z badań na strukturę zbiorów Biblioteki Głównej AJD składają się: druki zwarte, czasopisma polskie i zagraniczne oraz zbiory specjalne. W tym największą liczbę stanowiły druki zwarte [14]. W materiałach tych widoczne wielorakie są wątki i motywy związane z szeroko rozumianymi dziejami, literaturą i tematyką dotyczącą Ukrainy i jej mieszkańców zarówno w aspekcie historycznym jak i współczesnym.

Szczególnie bogato prezentuje się zbiór związany z historią naszego wschodniego sąsiada. Można w nim wyróżnić między innymi publikacje traktujące o historii tego kraju: „*Dzieje Ukrainy*” autorstwa Leszka Podhoredeckiego; „*Akcja „Wisła”* pod redakcją Jana Pisulińskiego; „*Polityka państwa polskiego wobec zagadnienia ukraińskiego w latach 1930–1939*” – Robert Potocki; „*Powstanie kozackie : 1637*” – Marcin Gawęda; „*Historia wspólna czy rozdzielna: Polacy, Litwini, Białorusini, Ukraińcy w ich dziejowym stosunku (XV–XX w.)*” –

Maria Barbara Topolska; „*Narodowcy i Ukraińcy: Narodowa Demokracja wobec mniejszości ukraińskiej w Polsce 1922–1939*” – Magdaleny Nowak, Tadeusza Sucharskiego; „*Polacy i Ukraińcy podczas II wojny światowej*” / pod red. Włodzimierza Bonusiaka; Andrzej B. Pernal; „*Słownik dysydentów: czołowe postacie ruchów opozycyjnych w krajach komunistycznych w latach 1956–1989*”. T. 2 – [koordynacja całości Aleksander Daniel, Zbigniew Gluza] „*Spotkania Wschodu*” – Jan Kieniewicz; „*Polska i Ukraina w walce o niepodległość 1918–1920*” – pod red. Tadeusza Krzastka ; tł. Aleksy Romaniuk; „*Wojny kozackie*” – Romuald Romański; „*Trud niepodległości: Ukraina na przełomie tysiącleci* – Tadeusz Andrzej Olszański; „*Ukraina: przewodnik historyczny: tragiczne dzieje, polskie ślady*” – Sławomir Koper. Podobnie polskie ślady na Krymie prześledziły w swojej publikacji Julia Dziwoki i Beata Urbanowicz a wyniki swoich badań ogłosiły na międzynarodowej konferencji, która odbyła się w październiku 2013 roku w Symferopolu [15].

Szczególne miejsce w tych zbiorach zajmuje problematyka zwiana z problematyką martyrologii Polaków na Wschodzie, na którą składają się między innymi: „*Biogramy jeńców: Kozielsk – Starobielsk – Ostaszków – Ukraina – Zaginieni*” – Teofil Mikulski; współpr. red. Stowarzyszenie „Dolnośląska Rodzina Katyńska”; „*Przemilczane ludobójstwo na Kresach*” – Tadeusz Isakowicz-Zaleski ; „*Polacy i Ukraińcy na Podolu : tragedia Polaków w Berezowicy Małej koło Zbaraża*” – Władysław Kubów.

Podobną tematykę podejmowano w trakcie konferencji naukowych: Polska – Ukraina: trudna odpowiedź. Dokumentacja spotkań historyków (1994–2001). Kronika wydarzeń na Wołyniu i w Galicji Wschodniej (1939–1945); Polska – Ukraina: trudne pytania. T. 1-2, Materiały II międzynarodowego seminarium historycznego „Stosunki polsko-ukraińskie w latach 1918–1947” Warszawa, 22-24 maja 1997 / [oprac. red. Romuald Niedzielko]

Polska – Ukraina: trudne pytania. T. 3, Materiały III międzynarodowego seminarium historycznego „Stosunki polsko-ukraińskie w latach II wojny światowej” Łuck, 20 – 22 maja 1998 / [oprac. red. Romuald Niedzielko]; Polska – Ukraina: trudne pytania. T. 4, Materiały IV międzynarodowego seminarium historycznego „Stosunki polsko-ukraińskie w latach II wojny światowej” Warszawa, 8 -10 października 1998 / [oprac. red. Romuald Niedzielko; tł. z jęz. ukr. Maria Buczyło, Halina Leskiw, Anna Winnicka]; Polska – Ukraina: trudne pytania. T. 5, Materiały V międzynarodowego seminarium historycznego „Stosunki polsko-ukraińskie w latach II wojny światowej” Łuck, 27-29 kwietnia 1999 / [oprac. red. Romuald Niedzielko; tł. z jęz. ukr. Maria Buczyło, Tatiana Hołyńska, Halina Leskiw]; Polska – Ukraina: trudne pytania. T. 6, Materiały VI międzynarodowego seminarium historycznego „Stosunki polsko-ukraińskie w latach II wojny światowej” Warszawa, 3-5 listopada 1999 / [oprac. red. Romuald Niedzielko; tł. z jęz. ukr. Maria Buczyło et al.]; Polska – Ukraina: trudne pytania. T. 7, Materiały VII międzynarodowego seminarium historycznego „Stosunki polsko-ukraińskie w latach II wojny światowej” Łuck, 24-26 maja 2000 / [oprac. red. Romuald Niedzielko; tł. z jęz. ukr. Maria uczyło, Eugeniusz Misiło] Polska – Ukraina: trudne pytania. T. 8, Materiały VIII międzynarodowego seminarium historycznego „Stosunki polsko-ukraińskie w latach II wojny światowej” Warszawa, 6-8 listopada 2000 / [oprac. red. Romuald Niedzielko; tł. z jęz. ukr. Maria Buczyło, Halina Leskiw, Eugeniusz Misiło]. Polska – Ukraina: trudne pytania. T. 9, Materiały IX i X międzynarodowego seminarium historycznego „Stosunki polsko-ukraińskie w latach II wojny światowej” Warszawa, 6-10 listopada 2001 / [oprac. red. Romuald Niedzielko; tł. z jęz. ukr. Maria Buczyło et al.] Polskie piśmiennictwo o Ukrainie w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie: pokłosie wystawy „Ukraina – Polska: w stronę dialogu” Warszawa, wrzesień – listopad 2000 / Hanna Łaskarzewska; [współpr. przy przygot. wystawy i publikacji Tomasz Balcerzak et al.].

Podobnie kwestię wspólnego dialogu polsko-ukraińskiego podejmowali również inni autorzy a mianowicie Andrzej Andrusiewicz „Polska i jej wschodni sąsiedzi. T. 3” pod red. Andrzeja Andrusiewicza; „Polska i Ukraina a współczesne procesy przemian społecznych” / [red. zeszytu Janina Tobera]; „Polska i Ukraina na drodze do wspólnej Europy”: Dni Uniwersytetu Lwowskiego im. I. Franki na Uniwersytecie Wrocławskim 2009 / pod red. Marcina Winiarskiego.

Analizowana tematyka obecna jest także w źródłach, dokumentach i relacjach, o

czym świadczyć może: „Traktat Pokoju między Polską a Rosją i Ukrainą, Ryga 18 marca 1921: 85 lat później” / wstęp, oprac. i wybór źródeł Bronisław Komorowski; bibliografia Monika Biedrzycka [et al.]; „Urzednicy województw kijowskiego i czernihowskiego XV–XVIII wieku” : spisy / oprac. Eugeniusz Janas i Witold Kłaczewski; „Ukraina w połowie XVII wieku w relacji arabskiego podróżnika Pawła, syna Makarego z Aleppo” : wstęp, przekład, komentarz / Maria Kowalska; „Ukraina radziecka w prasie polskiej w latach 1929–1939 / Olga Olszewska; „W kręgu dyplomacji watykańskiej: Rosja, Polska, Ukraina w dyplomacji watykańskiej w latach 1917–1926 / Maciej Mróz; „W świecie stalinowskich zbrodni: Ukraina w latach czystek i terroru (1934–1938) w obserwacjach i analizach MSZ oraz wywiadu wojskowego Drugiej Rzeczypospolitej / Robert Kuśnierz.

Interesującym dopełnieniem analizowanej problematyki jest jej ujęcie w kontekście dydaktyki historii zaprezentowane między innymi przez Włodzimierza Bonusiaka „Polska i Ukraina w podręcznikach szkolnych i akademickich / pod red. Włodzimierza Bonusiaka; Vadima Zadunajskiego” *Nauczanie historii na współczesnej Ukrainie*”. [16]; Andrzeja Stępnika „Polska – Ukraina. Idea strategicznego partnerstwa a edukacja historyczna” [17].

Teksty zostały te zamieszczone w dydaktycznym opracowaniu naukowym wydanym przez Stowarzyszenie Oświatowców Polskich Oddział w Toruniu oraz Uniwersytet Zielonogórski.

W dydaktyczny dyskurs edukacyjny wpisują się również artykuły Beaty Urbanowicz dotyczące „Zagadnienia koliszczyny w wybranych polskich podręcznikach XX wieku”; „Ukrainy na kartach polskich podręczników historii”; oraz postaci „Bohdana Chmielnickiego w wybranych polskich podręcznikach historii 1918–1997” [18].

Na uwagę zasługuje fakt współpracy AJD z Muzeum Ławry Pieczerskiej w Kijowie i udział pracowników Akademii w konferencjach naukowych o tematyce konfesyjnej.

Należy także zwrócić uwagę na współpracę naukowo badawczą pracowników naukowych Uniwersytetu Czarnomorskiego w Nikołajewie oraz Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w zakresie badań archiwalnych i źródłoznawczych [19].

Zaprezentowany temat ukazuje długoletnie efekty współpracy i zainteresowań naukowo badawczych pomiędzy Akademią im. Jana Długosza w Częstochowie, a środowiskiem naukowo-badawczym Ukrainy. Ezechiel Ziever (1868–1925) wprowadził tzw. teorię narożnikową opisując złożone dzieje Śląska, jednak jej głębsza analiza pozwala ją odnieść do całego obszaru Polski, której położenie geopolityczne podobnie jak Ukrainy – „[...] pod względem geograficznym stanowi rodzaj narożnika i od wieków dzieli los wszystkich narożników, że się mianowicie o nie zawadza i w nie uderza – Każde zderzenie zaś i ciśnienie powoduje ruch bądź to zewnętrzny, czyli zmianę położenia bądź to wewnętrzny wytwarzający ciepło, które albo wiąże albo rozsadza” [20].

O dużym zainteresowaniu badaniami nad tematyką ukraińską świadczy zgromadzona literatura przedmiotu w Bibliotece Głównej AJD organizowanych zarówno przez stronę polską, jak i ukraińską zaowocowały licznymi publikacjami naukowców z obu narodów. Tematyka ukraińska widoczna jest w dorobku wielu naukowców

zatrudnionych w Akademii im Jana Długosza w Częstochowie. Wciąż też podejmowane są nowe tematy z zakresu bogactwa przenikających się kultur i wciąż niezbadanych obszarów dziejów obu narodów. Wielokulturowość oraz dziedzictwo historyczne Ukrainy i Polski i wynikające stąd konsekwencje wiekowego sąsiedztwa dodają kolorytu prowadzonym badaniom. Obecnie nadszedł dobry czas, by wzajemnie ubogacić historiografię oraz wypełnić lukę i udostępnić nasze badania, by ułatwić pracę naukową ponad granicami. Autorki szczególnie mają na uwadze, by naukowe środowisko badaczy z Ukrainy otrzymało kompendium wiedzy i narzędzia wyszukiwawcze do dalszych badań oraz pełną informację o dostępie do cennego księgozbioru Biblioteki AJD. Z dotychczasowych doświadczeń w kontaktach naukowych wydaje się to bardzo potrzebne w prowadzeniu wspólnych przedsięwzięć badawczych nad zagadnieniami i podejmowanymi problemami.

Bibliografia

1. *Snoch B.* Studium Nauczycielskie w Częstochowie(1957–1971): prekursor WSP // Prace Naukowe. Pedagogika 8-9-10, S. 755-760; Dz. U. Min. Ośw. z dnia 30 V 1957 r., Nr 7, poz. 85; Z działalności ZKN w latach 1945–1971 w województwie katowickim, „Biuletyn Metodyczny”, Katowice 1972, S. 52; *Snoch B.*, Z dziejów szkolnictwa w Częstochowie i w regionie częstochowskim w latach 1918–1990. – Częstochowa, 1998. – S. 151.
2. Dz.U.71.21.196 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1971 r. w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Częstochowie. (Dz. U. z dnia 23 sierpnia 1971 r.).
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1974 r. w sprawie przekształcenia Wyższych Szkół Nauczycielskich w Bydgoszczy, Częstochowie, Olsztynie, Siedlcach i Słupsku w Wyższe Szkoły Pedagogiczne. (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 1974 r.).
4. Ustawa z dnia 1 lipca 2004 r. o nadaniu Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie nazwy “Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie” (Dz.U. z dnia 16 sierpnia 2004 r.).
5. <http://www.bg.ajd.czyst.pl/> [dostęp dn. 09.05.2016].
6. Droga do Akademii WSN – WSP – AJD, 1971–1974–2004 / red. R. Szwed, oprac. Z. Grządzielski, R. Szwed, B. Urbanowicz. – Częstochowa, 2006. – S. 99.
7. Regulamin porządkowy Biblioteki Głównej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Załącznik do Zarządzenia Nr R-0161/79/2013 Rektora AJD w Częstochowie.
8. <http://www.bg.ajd.czyst.pl/> [dostęp dn. 09.05.2016].
9. Sprawozdanie Działalności Biblioteki Głównej AJD za rok 2015 / mps udostępniony członkom Rady Bibliotecznej.
10. Droga do Akademii WSN–WSP–AJD, 1971–1974–2004 / red. R. Szwed, oprac. Z. Grządzielski, R. Szwed, B. Urbanowicz. – Częstochowa, 2006. – S. 99-100.
11. <http://www.bg.ajd.czyst.pl/bc-dla-autorow.php> [dostęp dn. 09.05.2016].
12. Internetowe domeny ŚBC to: <http://www.sbc.org.pl> , <http://www.digitalsilesia.eu>.
13. http://www.bg.ajd.czyst.pl/perl/W3O?idb=&dbid=c&stp=AB&at0=item-title&op0_0=pe&vquery=0&setid=10&at1=title&op1_0=pe&fc1_0=&bo2=and&at2=initiator&op2_0=pe&fc2_0=&bo3=and&at3=keywords&op3_0=pe&fc3_0=ukrai&fc21_0=&amount=200&at21=lang&op21_0=eq&at61=loanfree&op61_0=eq&cntfrom=601&skip=Wystawa%20plastyki%20ukrai%F1skiej%20%5BSSR%5D%20%3A%5C%5C%24b%5C%20malarstwo%2C%20rze%BCba%2C%20grafika%20%3A%201955%2C%20%5Borganizatorzy%20Centralne%20Biuro%20Wystaw%20Artystycznych%2C%20Warszawa%5D%20%2F%5C%5C%24c%5C%20%5Bwst%EAp%20Jerzy%20Zanozi%F1ski%5D [dostęp dn. 09.05.2016].
14. W latach 1979–1980 biblioteka WSP w Częstochowie (obecne AJD) dysponowała: druki zwarte rok 1979 – 86858; 1980 – 94673; czasopisma 1979 – 5066; 1980 –6099; zbiory specjalne 1979 – 425; 1980 – 766. Łącznie 1979-92352; 1980 – 101538. Por: *Wróblewski Adam, Ordonowska Grażyna.* Biblioteki szkół wyższych w Polsce w latach 1979–1984. – Warszawa, 1984. – S. 29.
15. *Dziwoki Julia, Urbanowicz Beata.* Polskie ślady na Krymie // Polacy na Krymie. materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej 19-20 października 2013, Symferopol, Krym / pod red. Renaty Tiereszczenko. – S. 33-47.
16. *Zadunajski Vadim.* Nauczanie historii na współczesnej Ukrainie // Toruńskie Spotkania Dydaktyczne X. Kierunki badań dydaktycznych, kierunki zmian edukacji historycznej / pod red. Stanisława Roszaka, Małgorzaty Strzeleckiej, Agnieszki Wieczorek i Łukasza Wróbla. – Toruń, 2013. – S. 66-70.
17. *Stępnik Andrzej,* Polska – Ukraina. Idea strategicznego partnerstwa a edukacja historyczna (perspektywa polska), Duża i mała Ojczyzna w świadomości historycznej, źródłach i edukacji, pod red. Bogumiły Burdy i Małgorzaty Szymczak. – Zielona Góra, 2010. – S. 171-181.
18. *Urbanowicz B.,* Zagadnienie koliszczyny w wybranych polskich podręcznikach historii // Ukraińsko-Polski dialog naukowy w Humanium / pod red. Igora Kriwoszei. – Human ; Gniezno ; Łańcut ; Częstochowa, 2009. – S. 236-244; *Urbanowicz B.,* Ukraina na kartach polskich podręczników historii XX wieku, (W) Historyczne archiwum. Studia Naukowe / pod red. P.S. Sochan. – Mikołajew, 2015. – T. 5. – S. 158-165.
19. *Dziwoki J.* Archiwa diecezjalne Kościoła rzymsko-katolickiego w Polsce – zarys dziejów – organizacja – zasób – udostępnianie // Piwnennij Archiw. – 2006. – Wipusk 22. – S. 25-47; Środowisko rodzinne i edukacja ks. biskupa Juliusza Bieńka // Piwnennij Archiw. – 2006. – Wip. 23. – S.100-106; Z dziejów organizacji i struktury Kościoła greckokatolickiego w Polsce po 1945 roku // Istoricznij archiw. Naukowi Studji. – Mikołajew, 2011. – Wip. 6. – S. 18-26.
20. *Szramek E.* Śląsk jako problem socjologiczny. Próba analizy. – Katowice, 1934. – S. 7.

Список скорочень

АНФРФ ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України – Архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України

APP. – ABGK – Archiwum Państwowe w Przemyślu – Archiwum Biskupstwa Greckokatolickiego

АЮЗР – Архив Юго-Зарадной России

ВР ЛНБ України – Відділ рукопису Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника

ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации

ДМУОМ – Державний музей українського образотворчого мистецтва

ЖМНП – Журнал Министерства народного просвещения

ЖМП – Журнал Московской Патриархии

Записки ЧСВВ – Записки Чину Св. Василя Великого

ІА НАН України – Інститут археології Національної академії наук України

ІР НБУВ – Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. Вернадського

КПЛ-А-НДФ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”. Науково-допоміжний фонд

КПЛ-АРХ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Археологія”

КПЛ-Ж – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Живопис”

КПЛ-М – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Метал”

КПЛ-П – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Портрети”

КПЛ-ПЛ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Плани”

КПЛ-СК – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Скульптура”

КПЛ-Т – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Тканини”

КС – Киевская старина (1882–1906)

КСИА – Краткие сообщения Института археологии (АН УССР)

МАУП – Міжрегіональна академія управління персоналом

МИА – Материалы и исследования по археологии СССР (Москва)

НА – Науковий архів

НАДУ – Національна академія державного управління при Президентіві України

НЗ “Софія Київська” – Національний заповідник “Софія Київська”

НІЕЗ “Переяслав” – Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”

НКПІКЗ – Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

НМІУ – Національний музей історії України

ННДРЦУ – Національний науково-дослідний реставраційний центр України

НТШ – Наукове товариство ім. Т. Шевченка

НХМУ – Національний художній музей України

ОГА СБУ – Отраслевой государственный архив Службы безопасности Украины

ПСРЛ – Полное собрание русских летописей (Санкт-Петербург)

ПССІАЕ – Питання стародавньої та середньовічної історії, археології та етнології

PRO – Public Records Office (London)

РА – Российская археология

РГАДА – Российский государственный архив древних актов

РГИА – Российский государственный исторический архив

СА – Советская археология

ТКДА – Труды Киевской духовной академии

УІЖ – Український історичний журнал

УТОПШК – Українське товариство пам’яток історії і культури

ЦДІА УРСР – Центральний державний історичний архів УРСР

ЦДІАК України – Центральний державний історичний архів України, м. Київ

ЦДІАЛ України – Центральний державний історичний архів України, м. Львів

ЦМДКМ ім. А. Рубльова – Центральний музей давньоруської культури і мистецтва імені А. Рубльова (Москва)

ЧИОНЛ – Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца (Киев)

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВознавства
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЇ
ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, ад'юнкт, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Черненко Олена Євгеніївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
Протокол № 5 від 18.05.2016 р.

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Балакін С. А.</i>	Нові дані щодо історичної топографії Києво-Печерської лаври	7
<i>Бібіков Д. В.</i>	Нові дослідження округи давньоруського Вишгорода	10
<i>Івакін В. Г.</i>		
<i>Оленич А. М.</i>		
<i>Журухіна О. Ю.</i>	Скляні лампи давньоруського часу	14
<i>Зажигалов О. В.</i>	Скляні вироби XVIII ст. з розкопок біля корп. № 57 Києво-Печерської лаври	15
<i>Кукса Н. В.</i>	Археологічні студії у Свято-Іллінській церкві в Суботіві 2005–2006 рр.: пошуки поховання Богдана Хмельницького	18
<i>Лук'янченко В. І.</i>	Городні – оборонні стіни Києва IX–XIII ст. Метальні снаряди	20
<i>Пивоваров С. В.</i>	Нові знахідки предметів християнської культової символіки з давньоруських пам'яток Буковини	25
<i>Ільків М. В.</i>		
<i>Калініченко В. А.</i>		
<i>Сергєєва М. С.</i>	Дерев'яна чаша з давньокиївського Подолу	28
<i>Івакін В. Г.</i>		
<i>Тараненко С. П.</i>	Створення Археологічної карти Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	30
<i>Мисько Ю. В.</i>		
<i>Зажигалов О. В.</i>		
<i>Балакін С. А.</i>		
<i>Фінадоріна Д. В.</i>	Кахля XVI–XVII ст. з тератологічним декором з археологічної колекції Національного Києво-Печерського заповідника	33
<i>Чирка Л. Г.</i>	Предмети культового призначення у фондовій колекції НІЕЗ “Переяслав”: археологічні знахідки на території давньоруського Переяслава	35

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Розписи Успенського собору Києво-Печерської лаври першої половини XIX ст. Зниклі портрети українських гетьманів	38
<i>Бартош А. Є.</i>	“Образ Пресвятої Богородиці Августовської” з фондів Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (до 100-річчя створення)	40
<i>Варивода А. Г.</i>	Іконографічні особливості композиції “Христос Вседержитель з пристоячими” в атрибуції творів гаптарських майстерень Києва XVII ст.	43
<i>Зайцева В. О.</i>	Уточнення атрибуції двобічної ікони з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	46
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Gesamtkunstwerk в архітектурі храмів В. М. Покровського	49
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Монументальний ансамбль церкви Спаса на Берестові в контексті українського мистецтва Могиланської доби	51
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Атрибуція ікони “Жертвоприношення Ноя” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	54
<i>Лопухіна О. В.</i>	Атрибуція портрета архієпископа Гавриїла (Петрова) з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.	57
<i>Марченко Г. А.</i>	Історичний і науково-реставраційний аспекти	
<i>Марченко Г. А.</i>	Дослідження іконостаса церкви Різдва Христового Дальніх печер Києво-Печерської лаври (за результатами проведеної реставрації)	60
<i>Онопрієнко Н. О.</i>		
<i>Пузиркова А. А.</i>	Загальний стан та проблеми збереження та реставрації об'єктів культурної спадщини національного та місцевого значення, що відносяться до Римсько-Католицької Церкви в Україні за умов можливої реституції церковної спадщини	65
<i>Путова Г. В.</i>	Реновація київського костюлу Святого Олександра як ілюстрація неефективності системи охорони пам'яток в Україні	69
<i>Рижова О. О.</i>	Дослідження, реставрація й атрибуція ікони “Воздвиження Чесного Хреста” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	71
<i>Распоїна В. О.</i>		
<i>Сергій О. С.</i>	Дерев'яна різьблена ікона (колекція Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника)	74
<i>Ткаченко В. М.</i>	Писанка в українському фольклорі за друкованими та архівними джерелами	77

Толочко Л. І.	Вирішення барельєфа для пам'ятника князю Володимирі в Києві	79
Уліганець С. І.	Релігійна спадщина як елемент туризму в сільській місцевості (на прикладі транскордонної співпраці між Україною, Угорщиною та Румунією)	81
Мельник Л. В.		
Панченко В. В.		
Черевко І. А.	Стан і перспективи збереження пам'ятки цивільного будівництва ХІХ ст. – корпусу № 31 Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (за результатами спостережень 2015–2016 рр.)	88
Грищенко В. В.		
Шульц І. В.	Новий документ з історії надходження пам'яток Холмського церковно-археологічного музею до збірки Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	91

Церковна археологія Лівобережної України

Бакуменко Я. С.	Чудо в історії Свято-Миколаївського Пустинно-Рихлівського монастиря	95
Бондар О. М.	Костел Св. Олександра в Чернігові. Перебудови ХХ ст.	97
Гарига-Грихно М. М.	Поширення християнського поховального обряду за матеріалами Шестовицького некрополя	100
Гейда О. С.	Церкви Остра у ХVІ–ХІХ ст.	102
Казимір В. А.	Релігія й церква у житті та діяльності Василя Дубровського	107
Кондратьєв І. В.	Метричні книги церков Любеча: інформаційний потенціал джерела	109
Міхеєнко К. М.	Закомарний храм Київської Русі	112
Подлевський С. В.	Поминальний надпис з апсиди Успенського собору	115
Рига Д. В.	До питання про скасування Новгород-Сіверської єпархії у 1797 р.	117
Руденко В. Я.	Печери Чернігова у науковій спадщині істориків-краєзнавців ХVІІІ – початку ХІХ ст.	118
Новик Т. Г.		
Тарасенко О. Ф.	Чернігівський єпископ Антоній (Соколов) – самітник і затвірник?	121
Терещенко О. В.	Дослідження ділянки цвинтаря собору Живоначальної Трійці (ХVІІ – початок ХІХ ст.)	124
Ситий Ю. М.		
Черненко О. Є.	Дослідження Петропавлівської церкви з Трапезною на території Єлецького Свято-Успенського монастиря в Чернігові	130
Чугаєва І. К.	Церкви і монастирі Чернігівського та Переяславського князівства у Київському літописі ХІІ ст.: компаративний аналіз	134

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

Бабич О. І.	Початок виробництва рукописних книг у Києво-Печерському монастирі	137
Борисов Д. В.	Трапеза київського митрополита Рафаїла Заборовського (1731–1747) у світлі архівних та археологічних джерел	139
Нетудихаткін І. А.		
Волощенко С. А.	Службник 1747 р. із Лаврівського Онуфрійського монастиря	141
Дутczyk Rafał	Obraz zewnętrznych przejawów postrzegania relacji międzykonfesyjnych na Świętej Górze Athos	144
Друздєв О. В.	Львівське Успенське братство на початку ХVІІІ ст.: від прийняття унії до собору в Замості. Церковний аспект	147
Жиленко І. В.	Оповідь про знайдення мощей і чудеса св. Юліани, князівни Ольшанської	150
Крайня О. О.	Військово-адміністративний чинник в історії Києво-Печерської лаври ХVІІІ–ХІХ ст.	154
Нікітенко М. М.	Тема Боговтілення у вівтарній частині церкви Спаса на Берестові в контексті одного з головних аспектів свята Преображення	157
Омельчук В. В.	Судовий конфлікт Києво-Печерської лаври з генеральним військовим хорунжим Миколою Ханенком	160
Пацай Т. А.	Петро Скарга в двох маловідомих публікаціях Адама Фішера	162
Перепелиця А. І.	Сторінки історії Свято-Миколаївського храму в Чигирині (ХVІІ–ХХІ ст.).	164
Путова Г. В.	Фонди римо-католицьких деканатів Луцько-Житомирської дієцезії у Центральному державному історичному архіві України, м. Київ. Огляд фондів	167

<i>Sieradzki Andrzej</i>	Jezyk staro-cerkiewno-slowiański jako źródło polskiej terminologii religijnej	170
<i>Dziwoki Julia</i> <i>Urbanowicz Beata</i>	Ukraina i Ukraińcy w zbiorach Biblioteki Głównej Akademii Jana Długosza w Częstochowie	173
<i>Філіпова Г. В.</i>	Дві Марії-Магдалини Мокієвські – ігумені Вознесенського дівочого монастиря в Києві	178
<i>Циквас О. І.</i>	Проблема матеріального забезпечення попаді-вдови (за матеріалами книг протоколів духовного суду Перемишльської єпархії кінця XVII – першої половини XVIII ст.)	181
<i>Шевченко Т. М.</i>	Україніка в Римському архіві Товариства Ісуса	184

Християнська церква XIX–XX ст.: джерела, історія та історіографія

<i>Ананьєва Т. Б.</i>	Документи Временного комитета для изыскания киевских древностей о первых раскопках Федоровского монастыря	187
<i>Бондарчук П. М.</i>	Особливості проявів релігійності в УРСР: молитовна практика в житті віруючих (середина 1940-х – середина 1980-х рр.)	190
<i>Буняк О. П.</i>	Матеріали про релігійну, просвітницьку та наукову діяльність Патріарха Димитрія в збірці Національного музею історії України	192
<i>Веденеев Д. В.</i>	Подполье секты “Свидетелей Иеговы” в УССР и органы госбезопасности (1940–1960-е гг.)	195
<i>Данилець Ю. В.</i>	Документи ГАРФ про діяльність єпископа Мукачівсько-Ужгородського Нестора (Сидорука)	198
<i>Кабанець Є. П.</i>	“Наказ фюрера” (до питання про тасмний наказ про знищення Успенського собору)	200
<i>Киридон А. М.</i>	Інтегрований джерельно-інформаційний ресурс з історії Української Автокефальної Православної Церкви	203
<i>Красільнікова О. В.</i>	Діяльність Всеукраїнської православної церковної ради з розвитку українського церковного співу в 1919–1921 рр.	207
<i>Кязимова Г. Х.</i>	Еженедельный листок “Христианский вестник”, издаваемый православной миссией Румынии в “Транснистрии” в 1943 г. (краткий обзор)	210
<i>Ластовський В. В.</i> <i>Куштан Д. П.</i>	Тарас Шевченко і пам’ятки церковної старовини: спроба сучасної інтерпретації “Каплички” (1845)	212
<i>Литвин Н. М.</i>	Цивілізаційна парадигма Хрещення Русі в соціокультурному просторі XIX ст.	214
<i>Львова О. Л.</i>	Роль церкви у збереженні інституту сім’ї в контексті сучасних викликів гендерної політики	217
<i>Мельник В. М.</i>	В’ячеслав Заїкин як дослідник юридичного статусу Святого престолу та церковного права	219
<i>Осипенко О. В.</i>	Православне віровчення в школах губернаторства “Трансністрія” (1941–1944 рр.)	222
<i>Сенченко Н. М.</i>	Сторінки біографії митрополита Йосипа Семашка (до 200-річчя закінчення Немирівської гімназії)	224
<i>Тимошик М. С.</i>	Священик-автокефаліст із тавром “ворога народу”: трагічна доля настоятеля українського храму в Данині на Чернігівщині	227
<i>Тригуб О. П.</i>	Священик Антон Гриневиц: шлях до УАПЦ	232

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Бойчука В. В., Ляшко Г. С., Крайнього К. К., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 150 прим.

Ц448 **Церква – наука – суспільство**: питання взаємодії. Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції (25 травня – 3 червня 2016 р.) / НКПШЗ. – К., 2016. – 236 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової
конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової
конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016